

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ

И.И. Капалыгина

*доктор педагогических наук (Российской Федерации), доцент
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы», заведующий кафедрой естественнонаучных и лингвистических
дисциплин и методик их преподавания педагогического факультета, г. Гродно*

Аннотация. В статье

е рассматривается информационно-образовательное пространство школы как сложная система, включающая информационные, образовательные и здоровьесберегающие компоненты. Автор анализирует параметры данного пространства на основе теории моделирования В.А. Ясвина и обосновывает его потенциал как системы педагогической поддержки обучающихся. Особое внимание уделяется влиянию информационной среды на здоровье, безопасность и развитие школьников. Делается вывод о необходимости гармонизации компонентов информационно-образовательного пространства для повышения качества образовательного процесса.

Ключевые слова: *информационно-образовательное пространство, образовательная среда, здоровьесберегающие технологии, педагогическая поддержка, информационная безопасность, школьники, параметры среды.*

Annotation. *The article examines the school's information and educational environment as a complex system that includes informational, educational, and health-preserving components. The author analyzes the parameters of this environment based on V.A. Yasvin's modeling theory and substantiates its potential as a system of pedagogical support for students. Special attention is given to the influence of the information environment on students' health, safety, and development. The article concludes that harmonizing the components of the information and educational environment is essential for improving the quality of the educational process.*

Keywords: *information and educational environment, educational environment, health-preserving technologies, pedagogical support, information security, schoolchildren, environment parameters.*

Annotatsiya. *Maqolada maktabning axborot-ta'limiy makoni axborot, ta'limiy va sog'liqni saqlovchi komponentlarni o'z ichiga olgan murakkab tizim sifatida ko'rib chiqiladi. Muallif ushbu makon parametrlarini V.A. Yasvinning modellashtirish nazariyasi asosida tahlil qiladi va uni o'quvchilarni pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimi sifatidagi salohiyatini asoslab beradi. Axborot muhitining o'quvchilarning sog'lig'i, xavfsizligi va rivojlanishiga ta'siriga alohida e'tibor qaratiladi. Maqolada ta'lim jarayonining sifatini oshirish uchun axborot-ta'limiy makon komponentlarini uyg'unlashtirish zarurligi ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *axborot-ta'limiy makon, ta'lim muhiti, sog'liqni saqlovchi texnologiyalar, pedagogik qo'llab-quvvatlash, axborot xavfsizligi, o'quvchilar, makon parametrlari.*

Современное информационно-образовательное пространство несет в себе потенциал, включающий интерактивность социального обмена, развитие навыков коммуникации, возможности для реализации различных человеческих способностей. Вопросы, связанные с информационно-образовательным пространством, здоровьем человека изучаются на различных уровнях (политическом, социально-экономическом и индивидуально-личностном), что имеет существенное значение для образовательной политики в целом и для развития обучающихся в частности.

Пространство всегда интересовало и ученых из разных областей наук. Многоаспектность данной дефиниции в литературе представлено с позиции физики, географии, философии, математики и др. Рассматривались понятия образовательного, воспитательного, социального пространства. Проанализировав ряд авторов, можно отметить, что информационно-образовательное пространство может включать как информационные ресурсы, так и ресурсы, независимые от информационных компьютерных систем. В первом случае педагогическая деятельность подразумевает целенаправленную организацию процесса обучения и воспитания с учетом информационных ресурсов. Во втором случае наблюдается стихийность и некоторая разрозненность действий, происходящие по инициативе педагогов и обучающихся и охватывающие наиболее актуальные области образовательной деятельности.

Совершенствование средств массовой коммуникации, рост значимости средств массовой информации привели к тому, что информация приобретает особое значение в жизни человека, организаций, общностей. Ученые подтверждают образование информационного пространства, которое влияет на образ мыслей, выступает как фактор развития способностей личности [2; 4]. *Информационно-образовательное пространство* способствует преобразованию педагогической действительности в образовательных целях при применении информационных технологий [1; 3]. Особую роль в организации образовательной деятельности играет его построение в любом учреждении образования, регионе.

Информационно-образовательное пространство школы представляет собой структуру, охватывающую информационные, образовательные, здоровьесберегающие элементы, упорядоченные и взаимосвязанные между собой, обладающие коммуникативными ресурсами для взаимодействия, в основе которых лежит информационная безопасность человека в целом и

психологическая его защищенность от вредоносной информации в частности. Учитывая данное определение, такое пространство может включать а) элементы электронных систем и средств массовой информации; б) элементы пространства, независимые от информационных компьютерных систем (речевая среда, реальное общение, коллективное и единичное мнение, устная речь педагогов и родителей, образовательный процесс в школе (учебное занятие)).

Принимая за основу теорию моделирования В.А. Ясвина относительно образовательной среды, в нашем исследовании рассматриваются параметры информационно-образовательного пространства: широта, интенсивность, осознаваемость, эмоциональность, доминантность, безопасность, социальная активность, мобильность [5]. В ходе оценки информационно-образовательного пространства школы и интерпретации полученных результатов была сделана попытка не только исследовать параметры информационно-образовательного пространства, но и использовать логический метод группировки, с помощью которого исследованные параметры были приведены в соответствие с компонентами информационно-образовательного пространства школы. Такой теоретический метод позволил рассматривать показатели сквозь призму здоровьесберегающего, информационного и образовательного компонентов информационно-образовательного пространства. Представленные параметры характеризуют здоровьесберегающий (безопасность, доминантность), информационный (мобильность, интенсивность, эмоциональность) и образовательный (широта, осознаваемость, социальная активность) компоненты пространства, являются актуальными для современной школы и могут рассматриваться как показатели качества функционирования информационно-образовательного пространства в любом учреждении образования.

Наше предположение о том, что информационно-образовательное пространство школы может выступать системой педагогической поддержки обучающихся доказательно согласно следующим параметрам:

использование информационных ресурсов с разной степенью интенсивности, что позволяет учитывать возрастной индивидуальный потенциал личностного здоровья школьников (по параметру «интенсивность»);

осознание информационных рисков, влияющих на здоровье и безопасность человека (по параметру «осознаваемость»);

формирование здоровой речевой среды обучающихся, присутствие педагогической поддержки (по параметру «эмоциональность»);

выполнение школьниками необходимых условий, установленных правил и норм пребывания в информационно-образовательном пространстве школы, рекомендаций педагогов и родителей (по параметру «доминантность»);

максимальная психологическая защищенность детей с учетом информационных рисков для здоровья (по параметру «безопасность»);

получение социально значимого продукта и образовательных результатов, в виде методических разработок, рекомендаций здоровьесбережения (по параметру «социальная активность»);

развитие виртуальной мобильности, направленной на развитие у обучающихся личностных качеств, необходимых для успеха в творческом деле, сохранению личной безопасности (по параметру «мобильность»).

Использование информационно-образовательного пространства как системы педагогической поддержки обучающихся является необходимым условием и достаточно перспективным направлением деятельности в педагогике. Однако научная логика требует разрешения некоторых противоречий между необходимостью пребывания в информационно-образовательном пространстве как школьникам, так родителям и педагогам недостаточной компетентностью педагогов управлять образовательным процессом, в основе которого лежит информационный ресурс.

Исследование информационно-образовательного пространства школы на основе гармонизации здоровьесберегающего, информационного и образовательного компонентов является актуальной задачей для системы образования в связи с необходимостью: осуществлять процесс обучения школьников непрерывно; поддерживать аксиологическую составляющую образовательного процесса обучающихся в информационном обществе; реализовывать профилактические действия по сохранению безопасности детей при использовании информационных ресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гречушкина, Н.В. Онлайн-курс: модели применения в образовательном процессе / Н.В. Гречушкина // Высшее образование в России. 2021. № 4. С. 120-130.
2. Носкова, Т.Н. ИКТ-инструменты профессиональной деятельности педагога: сравнительный анализ российского и европейского опыта / Т.Н. Носкова, Т.Б. Павлова, О.В. Яковлева // Интеграция образования. 2018. Т. 22, № 1. С. 2545.

3. Оносов, А.А. Зарубежные образовательные платформы в системе российского образования: оценка потенциала и прогнозирование рисков / А.А. Оносов, Е.В. Брызгалина, Н.Е. Савина, С.В. Туманов // Высшее образование в России. 2018. № 8-9. С. 135151.
4. Сари, А.И. Цифровое обучение, использование смартфонов и цифровая культура в индонезийском образовании / А.И. Сари, Н. Сурьяни, Д. Рочсантинингсих, С. Сухарно // Интеграция образования. 2020. Т. 24, № 1. – С. 20–31.
5. Ясвин, В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.А. Ясвин. М.: Смысл, 2001. – 365 с.

